

Научно-исследовательский журнал «Вестник педагогических наук / Bulletin of Pedagogical Sciences»

<https://vpn-journal.ru>

2024, № 2 / 2024, Iss. 2 <https://vpn-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

УДК 376.1

DOI: 10.62257/2687-1661-2024-2-109-114

¹ Гурская О.А.,

¹ Университет Сан-Диего для Интегративных исследований

Инклюзивные подходы к обучению английскому языку детей с особыми образовательными потребностями: вызовы и перспективы

Аннотация: цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать сложности и перспективы инклюзивных подходов к обучению английскому языку детей с особыми образовательными потребностями. Несмотря на то, что в Российской Федерации с 2011 года действуют законы, направленные на получение необходимых услуг, до сих пор существуют определенные сложности в образовательном процессе. Методология опирается на анализ исследований зарубежных и российских ученых, которые изучали эффективность инклюзивных подходов к обучению английскому языку в образовательном процессе. В результате анализа получены данные, что эффективность инклюзивных подходов основана на мультисенсорном, дифференцированном подходах, а также на использовании вспомогательных технологий, методики обучения в малых группах сотрудничества и индивидуальных планов обучения. Автором исследования сделан вывод, что педагог английского языка должен владеть всеми методами и технологиями инклюзивных подходов к обучению учащихся с особыми образовательными потребностями, сотрудничать с узконаправленными специалистами и родителями учащихся. Перспективы инклюзивного образования заключаются в том, чтобы не только вовлечь каждого школьника с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс, но и адаптировать его в социуме, повысить самооценку, сформировать активную жизненную позицию. Английский язык, как международная форма общения, сможет эффективно в этом помочь.

Ключевые слова: образование, школа, инклюзивный подход, английский язык, дети с особыми образовательными потребностями

Для цитирования: Гурская О.А. Инклюзивные подходы к обучению английскому языку детей с особыми образовательными потребностями: вызовы и перспективы // Вестник педагогических наук. 2024. № 2. С. 109 – 114. DOI: 10.62257/2687-1661-2024-2-109-114

Поступила в редакцию: 8 ноября 2023 г.; Одобрена после рецензирования: 10 января 2024 г.; Принята к публикации: 12 марта 2024 г.

¹ Hurskaya Volha,

¹ San Diego University for Integrative Studies

Inclusive approaches to teaching English to children with special educational needs: challenges and prospects

Abstract: the study aims to analyze the difficulties and prospects of inclusive approaches to teaching English to children with special educational needs. Even though the Russian Federation has had laws in place since 2011 to obtain the necessary services, there are still specific difficulties in the educational process. The methodology is based on an analysis of studies by foreign and Russian scientists who studied the effectiveness of inclusive approaches to teaching English in the educational process. As a result of the analysis, data was obtained showing that the efficacy of inclusive approaches is based on multisensory, differentiated approaches, as well as on the use of assistive technologies, teaching methods in small collaborative groups, and individual training plans. The author

concludes that an English teacher must be proficient in all techniques and technologies of inclusive approaches to teaching students with special educational needs and collaborate with specialized specialists and parents of students. The prospects for inclusive education lie in involving every student with special educational needs in the educational process, adapting it to society, increasing self-esteem, and developing an active life position. As an international form of communication, English can effectively help with this.

Keywords: education, school, inclusive approach, English language, children with special educational needs

For citation: Hurskaya Volha Inclusive approaches to teaching English to children with special educational needs: challenges and prospects. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2024. 2. P. 109 – 114. DOI: 10.62257/2687-1661-2024-2-109-114

The article was submitted: November 8, 2023; Approved after reviewing: January 10, 2024; Accepted for publication: March 12, 2024.

Введение

В современном образовании выделяют общие и особые образовательные потребности. Общие образовательные потребности включают в себя такие аспекты, как время начала и содержание образования, методы, средства и организацию обучения, границы образовательного пространства, продолжительность обучения, взаимодействие лиц, участвующих в образовании [1].

В особых образовательных потребностях нуждаются обучающиеся, которым необходимы дополнительные условия для социализации и интеграции в образовательную среду. К таким учащимся относятся школьники с особенностями развития, как на физическом, так и на психологическом уровне:

- дети с ОВЗ (нарушение слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития, умственная отсталость, детский аутизм, множественные нарушения);
- дети с незначительными нарушениями здоровья;
- дети с социальными проблемами (дети-сироты);
- одаренные дети [1].

Инклюзивный подход в образовании – это процесс реагирования со стороны на потребности учащихся путем расширения их участия в образовательной среде, направленный на снижение изоляции внутри социума [2].

Школьник с особыми образовательными потребностями – это проблема всех мировых стран. Согласно данным Организации Объединенных Наций, в мире насчитывается 240 миллионов детей-инвалидов [3].

Например, в Англии в 2019 году зафиксировано 1,3 миллиона учащихся данной группы, что составляет 15% от всех обучающихся [4].

Согласно официальным статистическим данным Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации на 1 января 2023 года насчитывается 721 827 детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет [5].

С 2011 года в России осуществляется программа «Доступная среда», в рамках которой предусматривается комплекс мероприятий, направленный на получение беспрепятственного доступа к приоритетным услугам детям с особыми образовательными потребностями [6].

С 2012 года действует закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, согласно которому дети с особыми образовательными потребностями должны получить доступное качественное образование [7].

Поэтому для школьников с подобными особенностями развития в России разработаны специальные требования и условия в рамках Федерального государственного образовательного стандарта [8].

Материалы и методы исследований

Для анализа были выбраны научные исследования отечественных и зарубежных ученых, которые занимались обучением школьников английскому языку с особыми образовательными потребностями. В процессе анализа исследований перед нами стояла задача – определить трудность и перспективы инклюзивных подходов к обучению английскому языку детей с особыми образовательными потребностями.

Результаты и обсуждения

Английский язык – это один из наиболее распространенных международных языков в мире, на котором разговаривает около 1,5 миллиардов человек в качестве первого или второго языка. Для учащихся с особыми образовательными потребностями изучение английского языка является важным инструментом для личностного и академического развития. Но следует учесть, что преподавание английского языка обучающимся с особыми образовательными потребностями потребует от педагога владения инклюзивными подходами, которые смогут ответить потребностям каждого учащегося [2].

Учащиеся с особыми образовательными потребностями достаточно часто имеют широкий спектр трудностей в обучении, которые включают в себя проблемы когнитивного, физического, социального, эмоционального или поведенческого характера, а также комплекс этих проблем. Так как изучение иностранного языка, в частности английского, требует от обучающегося определенного уровня когнитивных и лингвистических способностей, это создает определенный ряд сложностей в образовательном процессе. Более того, у школьников с определенными образовательными потребностями возникают трудности с доступом к учебным материалам и ресурсам, выполнением инструкций и самовыражением на английском языке. Зачастую, это обусловлено тем, что многие традиционные методы обучения и материалы могут не подходить для учащихся с определенными образовательными потребностями, поскольку требуют более индивидуального и практического подхода к обучению. Это может стать серьезной проблемой для педагогов, которые не имеют необходимой подготовки или ресурсов для эффективного преподавания английского языка школьникам с определенными образовательными потребностями [9].

Данное утверждение также подтверждают результаты, которые получили филиппинские ученые R.J. Campado, S.M. Toquero, D.M. Ulanday. Использование в образовательной программе учащихся с особыми образовательными потребностями интерактивных технологий привело к положительной динамике. Основными средствами, которыми пользовались школьники на уроках, были: планшеты, диктофоны, приложения на мобильных устройствах, компьютеры. Использование данных технологий повысило уровень мотивации обучающихся к обучению английским языком [10].

По мнению исследователя И. М. Яковлевой, эффективность инклюзивных подходов основана на компетентностном подходе, благодаря которому педагог сможет развить личностно-профессиональные компетенции. Также, как утверждает исследователь, необходима разработка образовательной модели, в которой бы акцентировалось внимание на целостном подходе, который включает в себя командную работу специалистов и родителей [11].

Несмотря на проблемы, которые существуют в инклюзивной системе образования, также существуют и большие перспективы преподавания английского языка учащимся с определенными образовательными потребностями.

Зарубежные исследования показали, что изучение языка оказывает положительное влияние на школьников с определенными образовательными потребностями. Ученые аргументируют это тем, что результаты подтверждают улучшение коммуникативных навыков учащихся, социального взаимодействия и повышение успеваемости. Кроме того, знание английского языка может дать им лучшие возможности в будущем, как с точки зрения образования, так и с точки зрения трудоустройства [4].

Анализ литературы по проблеме исследования помог выявить следующие эффективные инклюзивные подходы, которые целесообразно использовать со школьниками с определенными образовательными потребностями. Обозначим их на рис. 1.

Рис. 1. Классификация инклюзивных подходов к обучению английского языка детям с определенными образовательными потребностями [4].

Fig. 1. Classification of inclusive approaches to teaching English to children with specific educational needs [4].

Использование *мультисенсорного подхода* к обучению детей с определенными образовательными потребностями обусловлено тем, что в этом случае обучение опирается на каналы восприятия всех органов чувств, благодаря чему образовательный процесс будет проходить гораздо эффективнее. Так как школьники данной группы имеют разные возможности в обучении, использование мультисенсорного подхода может удовлетворить различные потребности каждого учащегося. Мультисенсорный подход предполагает использование различных чувств, таких как зрительные, слуховые и кинестетические, для улучшения обучения. Например, школьники с определенными образовательными потребностями могут выучить новые английские слова с помощью таких средств, как рисование, танец, так как в этом случае ученик может не только увидеть, но еще и услышать, а также физически ощутить запоминаемое слово.

Дифференцированный подход опирается на индивидуальные потребности каждого учащегося, что предполагает некоторое изменение обучающего процесса. Например, исходя из возможностей учащегося, педагог может предоставить упрощенный или наоборот усложненный материал, а также подавать информацию, доступную для восприятия, используя различные форматы: видео, аудио или письменном виде.

Методика обучения в малых группах сотрудничества. Малая группа – это относительно небольшое число людей, которые непосредственным образом контактируют между собой, а также объединены общей целью или задачей. Отличительной особенностью малой группы от сложных и больших групп служит ее «относительная простота». В группе существует лидер, вокруг которого объединены остальные члены группы. Совместное обучение может стать мощным инструментом продвижения инклюзивного образования. Дети с определенными образовательными потребностями могут работать со своими сверстниками над изучением английского языка, что может улучшить их языковые навыки, а также улучшить их социальное взаимодействие и самооценку [12].

Исследователи Д.В. Джонсон и Р.Т. Джонсон утверждают, что обучение в малых группах сотрудничества это нечто большее, чем просто учебная процедура. Это основной сдвиг в организационной структуре, который простирается от классной комнаты до офиса, так как в современное время данным методом пользуются и на предприятиях. Школа – это лишь начало для сотрудничества в малых группах. Взрослая жизнь – это продолжение [12].

Например, учитель английского языка Л.З. Шайгарданова придерживается в своей работе системно-деятельностного подхода, который соответствует современным образовательным целям:

- включить школьников в совместную деятельность;
- создать благоприятное условие для разноуровневого обучения;
- увеличение прочности знаний за счет прохождения всех этапов усвоения [13].

Использование вспомогательных технологий. При обучении английскому языку школьников с определенными образовательными потребностями целесообразно включать такие вспомогательные технологии, как наглядные пособия, аудио и видеоматериалы, тренажеры, игровые технологии, музыкальные произведения, стихотворения и т.д. Это обусловлено тем, что у школьников появляется больше возможностей для получения информации.

Индивидуальный план обучения. Данный подход отражает конкретные цели и стратегии обучения школьников с определенными образовательными потребностями. В этом случае в образовательном процессе участвует не только педагог английского языка, но и узконаправленные специалисты (логопеды, дефектологи, психологи), а также родители.

Выводы

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет резюмировать, что, обучение детей с определенными образовательными потребностями английскому языку является сложной, но вместе с тем необходимой и полезной задачей. Эффективность инклюзивного подхода помогает создать для учащихся с определенными образовательными потребностями равные возможности для обучения и достижения академических успехов. Для построения инклюзивной образовательной среды, важно, чтобы педагог английского языка осознавал проблему, понимал и умел применять инклюзивные подходы. Для эффективности образовательного процесса педагогу английского языка целесообразно сотрудничать вместе с узконаправленными специалистами и родителями школьников с особыми образовательными потребностями. Перспективы инклюзивного образования заключаются в том, чтобы каждый школьник с особыми образовательными потребностями был бы погружен в образовательный процесс, адаптирован в социуме. Английский язык, как международная форма общения, сможет эффективно в этом помочь.

Список источников

1. Саутина М.А. Психолого-педагогические основы и условия организации обучения школьников с особыми образовательными потребностями. Орёл: Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», 2021. 18 с.
2. Teachers' development "How to guides" Available at <http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/2022> (Accessed: 20.01.2024)
3. ООН: в мире 240 миллионов детей-инвалидов – намного больше, чем предполагалось ранее [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://news.un.org/ru/story/2021/11/1413572> (Дата обращения: 20.01.2024).
4. Support for pupils with special educational needs and disabilities in England. Available at: <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Support-for-pupils-with-special-education-needs.pdf> (Accessed: 20.09.2023)
5. Таблица 8.1 Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет на январь 2023 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: rosstat.gov.ru/storage/mediabank/PI_8.1.docx (дата обращения: 20.09.2023).
6. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/3/?utm_referrer=https2ffyanindex.ruf (дата обращения: 20.09.2023)
7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (в ред. от 25.12.2023г. №685-ФЗ)
8. ФГОС: Выявление особых образовательных потребностей у школьников с ограниченными возможностями здоровья на уровне основного общего образования / Под ред. Е.Л. Черкасовой, Е.Н. Моргачёвой. М.: Национальный книжный центр, 2016. 144 с.
9. Муслиенко Е.В., Злобина И. А. Особенности обучения иностранному языку детей с ОВЗ в системе инклюзивного образования // Экономика, управление, образование: история, исследования, перспективы. Сборник статей по материалам II научно-практической конференции. Воронеж, 2019. С. 35 – 40.
10. Campado R.J., Toquero C.M., Ulanday D.M. Integration of assistive technology in teaching learners with special educational needs and disabilities in the Philippines. International Journal of Professional Development // Learners and Learning. 2007. № 5 (1). P. 2308.
11. Yakovleva I.M. Training of pedagogical personnel for inclusive education children with disabilities // SHS Web of Conferences Education and City 2020. P. 1 – 5.
12. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperative learning. I Congreso International: Innovacion educacion, 2017. P. 2 – 1
13. Шайгарданова Л.З. Образовательные технологии обучения в сотрудничестве в рамках системно-деятельностного подхода на уроке английского языка // Казанский вестник молодых ученых. 2018. № 5. С. 83 – 86.

References

1. Sautina M.A. Psychological and pedagogical foundations and conditions for organizing the education of schoolchildren with special educational needs. Orel: Budgetary institution of the Oryol region of additional professional education "Institute for Educational Development", 2021. 18 p.
2. Teachers' development "How to guides" Available at <http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/2022> (Accessed: 01/20/2024)
3. UN: there are 240 million disabled children in the world – much more than previously thought [Electronic resource]. Access mode: <https://news.un.org/ru/story/2021/11/1413572> (Date of access: 01/20/2024).
4. Support for pupils with special educational needs and disabilities in England. Available at: <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Support-for-pupils-with-special-education-needs.pdf> (Accessed: 09/20/2023)
5. Table 8.1 Number of disabled children under the age of 18 as of January 2023 [Electronic resource]. Access mode: rosstat.gov.ru/storage/mediabank/PI_8.1.docx (access date: 09/20/2023).
6. State program of the Russian Federation "Accessible environment" [Electronic resource]. Access mode: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/3/?utm_referrer=https2ffyanindex.ruf (access date: 09/20/2023)
7. Federal Law "On Education in the Russian Federation" No. 273-FZ of December 29, 2012 (as amended on December 25, 2023 No. 685-FZ)
8. Federal State Educational Standard: Identification of special educational needs of schoolchildren with disabilities at the level of basic general education. Ed. E.L. Cherkasova, E.N. Morgacheva. M.: National Book Center, 2016. 144 p.

9. Muslienکو E.V., Zlobina I.A. Features of teaching a foreign language to children with disabilities in the system of inclusive education. Economics, management, education: history, research, prospects. Collection of articles based on the materials of the II scientific and practical conference. Voronezh, 2019. P. 35 – 40.

10. Campado R.J., Toquero C.M., Ulanday D.M. Integration of assistive technology in teaching learners with special educational needs and disabilities in the Philippines. International Journal of Professional Development. Learners and Learning. 2007. No. 5 (1). P. 2308.

11. Yakovleva I.M. Training of pedagogical personnel for inclusive education of children with disabilities. SHS Web of Conferences Education and City 2020. P. 1 – 5.

12. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperative learning. I Congreso International: Innovacion educacion, 2017. P. 2 – 1

13. Shaigardanova L.Z. Educational learning technologies in collaboration within the framework of a system-activity approach in the English lesson. Kazan Bulletin of Young Scientists. 2018. No. 5. P. 83 – 86.

Информация об авторе

Гурская О.А., лингвист, преподаватель английского и немецкого языков, русского языка как иностранного, аспирант, Университет Сан-Диего для Интегративных исследований, teychonok@gmail.com, +16199079377

© Гурская О.А., 2024